

AFG'ONISTONDA TA'LIM VA TARBIYANING XALQARO ASOSLARI HAQIDA

Shabir Ahmad Xaliliy

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Afg'oniston
fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi.*

Annotatsiya. Ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadi insonlarning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishdan iborat bo'lishi kerak. Qanday bir ta'lim va tarbiya talab etayotganligimiz asliga qaraganda hayot falsafamizga bog'liq bir masala. Ushbu maqolada Afg'onistondagi ta'lim va tarbiya xususida to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'z: Fundament, fan, Masjid, mafkura, maorif, tarbiya sistemasi, mulla.

Insonlar hayotda umumiy ravishda yashamoqda. Farqli hayot tarzlariga ega jamoalar bilan tarixning bir davrida dunyoga kelganligimiz uchun boshqa insonlar bilan ko'plab umumiy tomonlarimiz bor. Xalqaro miqyosda har qanday bir falokatga duch kelib qolishimiz taqdirda, tilimiz, dinimiz, madaniyatimiz va erkimizning nima bo'lishiga qaramasdan ushbu hodisadan umumiy ravishda ta'sirlanamiz. Bir davrning o'zida tug'ilganligimiz, uzoq yoki yaqindagi kishilardan belgi, hayot tarzi va boshqa sohalar bo'yicha ta'sirlanishimizga sabab bo'lmoqda. Ayrim paytlarda ushbu vaziatdan eng ko'p ajdodimiz yoki bizning davrimizdagi insonlarning bir-birlaridan ta'sirlanayotganligi to'g'risida savol tug'ilib qolishi mumkin. Dunyoning har qanday bir joyidagi yaxshi yoki yamon talim va tarbiya olgan kishilarning bizning hayotimizda ta'sir qoldirishi mumkin. Yomon ta'lim va tarbiya egasi har qanday yamon yo'llarga kirib odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Sizn hech tanimagan yaxshi bir ta'lim va tarbiya egasi sizga ijobiy shaklda foydasi tegadi. Ya'ni sizning hayotingizni juda yaxshi tomonga burib yuborishga sabab bo'ladi. Shunday qilib ta'lim va tarbiya xalqaro miqyosda bir masaladan iborat bo'lib, dunyodagi barcha insonlarga ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda bir o'lkadagi yaxshi yoki yamon ta'lim va tarbiya boshqa o'lkalardagi insonlarga ham ijobiy yoki salbiy ta'sir qoldiradi.

Men ushbu maqolada ta'lim va tarbiya sohasidagi kamchiliklar to'g'risida bahs yuritmoqchiman. Afg'oniston maktablarida ham ta'lim- tarbiyaga juda katta e'tibor qaratiladi. Bunda bolalar ota-onalari tomonidan hali maktab yoshiga to'lmasdan turib mullaga ya'ni masjid imomiga berishadi. Mullada bolalar ta'lim va tarbiyaning fundamentlarini o'rganishadi. Masjid imomi bolalarga islom diniga mos ravishda ta'lim va tarbiya beradi. Bunda bolalar ota-onaga hurmat, kattalarga ehtirom, Yoshi kattalarga salom berish va vatanparvarlik kabi tug'ularni o'rganadilar. Maktab yoshiga to'lganidan keyin ota-onalar bolalarini maktabga berishadi. Maktabda ham bolalarga ta'lim-tarbiya fani juda katta ahamiyat kasb etadi. Birinchi sinfdan tortib, o'n ikkinchi sinfgacha ta'lim-tarbiya fanlaridan darslar o'tiladi.

Islom dunyosida Ali Izzat Begvichning aytganlaridek, insonlarning bir-birlari bilan aloqasi bo'lmaganligi bilan bir qatorda eng muhim muammolardan biri ta'lim va tarbiyadan iborat.

Bir o'lkadagi yaxshi yoki yomon ta'lim va tarbiyaning barcha o'lkalardagi insonlarga ijobiy yoki salbiy ta'sir qoldirishi, qaysi til, din, mafkuraga ega bo'lishiga qaramasdan insonlarning eng asosiy muammosi bo'lgan ta'lim va tarbiya borasida bosh qotirib ushbu xususda fikr bildirilganini tashkl etishi kerak. Bunday bo'lmasligi taqdirda dunyo insonlarning hammasi katta qiyinchilikka kelib qoladi. Shunday qilib, dunyoda insonlarning yaxshi bir hayot egasi bo'lishi uchun ta'lim va tarbiyaning xalqaro asoslariga ega bo'lishi shart. Xuddi shu asoslar xususida qaror qilar ekan, ta'lim va tarbiyaning maqsadi bilan boshlash mumkin.

Ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadi insonlarning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishdan iborat bo'lishi kerak. Qanday bir ta'lim va tarbiya talab etayotganligimiz asliga qaraganda hayot falsafamizga bog'liq bir masaladir. Haqsizliklar va yomonliklarning kam bo'lib, farqililiklarga hurmat ko'rsatilishi va insonlarning fazilatli bo'lishlarining orzu qilinishi taqdirida, ta'lim va tarbiyaning ushbu doirada bo'lishi zaruriydir. Maktablarda ushbu maqsadning qo'lga kiritilishi uchun bittagina yo'ldan iborat emas, balki yo'llardan birini tashkil etmoqda. Yuqorida

bahs etilgan maqsad egasi bo'lishimiz taqdirida, ta'lim va tarbiyaning xalqaro asoslariga ega bo'lishimiz mumkin.

Xo'p, ushbu asoslar nimalardan iborat?

Adolat tuyg'usiga bir ta'lim va tarbiya

O'zimizni qanday tan olishimizga qaramasdan ta'lim va tarbiyaning bizga birinchi adolat tuyg'usini aks ettirishi kerak. Hazrat Umar – bir davlatda adolat eng asosiy unsurdan iborat ekanligini aytgan. Germaniyalik olim Kont ham “adolatning yo'q bo'lishi taqdirida, inson hayotiga ahamiyat beradigan bir narsa qolmaydi”- degan. Shunday qilib erkinlik va tenglikning ta'minlanishi uchun adolatning mavjud bo'lishi zarur. Barcha dinlar, aqidalar va o'g'irlik qilmaslik, nojoiz yo'llar orqali rizq topish va insonlar bilan yaxshi muomala qilish to'g'risida bir fikr birligining mavjud ekanligi bilinmoqda. Hamma ham o'z haqqi bo'lgan ta'lim va tarbiya berish markazlarida o'qishlari shart. Adolatning eng yaxshi, uning teskarisi bo'lgan zulm bilan tushinilishi mumkin ekanligi bildirilmoqda. Hammaning mehnat qilmasdan va qonunlarga uyg'un harakat etmasdan natija qo'lga kiritishga harakat qilayotganligini o'ylangchi? Bunday bir sharoit nima bo'lishini taxmin qilishingiz mumkinmi? Ta'lim va tarbiya sahosi bo'yicha belgi va tajriba kamchiliklari keyinchalik bartaraf etilishi mumkin. Biroq, insonlarning ta'lim va tarbiya jarayonidagi adolat kamchiligi (haqqi bo'lmagan holda bir bo'limda o'qish imkoniyatiga ega bo'lish tuyg'usi)ni hech qachon esdan chiqarish mumkin emas.

Adolat tuyg'usi, o'quvchilarda, darslar jarayonidagi belgi emas, balki ko'pincha maorif sistemasi, o'qituvchilarning muomalasi va hayoti tajribalariga ko'ra yuksaladi. Ushbu doirada adolatning belgisi emas, balki tuyg'u va ishonch jihatidan baholantirilishi kerak. Nimalarga sabab bo'ladiganligining tushinib, zulm va haqsizlikdan aniq ravishda yuz o'girilishi zarur.

Ijobiy fikr egasi shaklida insonlar yetishtiradigan bir ta'lim va tarbiya sistemasi zarur. Ta'lim va tarbiya sistemasi ijobiy fikrli kishilarni yetishtirishi kerak. Kichik yoshda bo'lishiga qaramasdan hamma narsa xususida salbiy fikrda bo'lgan, qiyinchiliklarni yechish o'rniga umidsiz va boshqalarga ishonmagan yoshlarni ko'rmoqdaman. Bunday bir hayot bilan qanday yashash mumkin? Yaxshilikning nima ekanligi va yaxshi insonning kim ekanligi ma'lum miqyosda farqli madaniyati va aqidalarga ega insonlarga ko'ra o'zgarmoqda. Umidsiz bo'lish uchun yetarli sababning mavjud bo'lgani bu dunyoda, yaxshi inson yetishtirishni maqsad qilib olishning o'zi katta narsa. Hayot bilan aloqali ijobiy fikr egasi bo'lishning o'zi bir kishining atrofidagi insonlar bilan tinch bir shaklda yashashi uchun zarurdir. Hayot bilan aloqali ijobiy fikr egasi bo'lishning muhim ekanligi bir qatorda, “adolat”, “yaxshilik” dan muhimroq bir narsani tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://Anisjon.com>.
2. <https://Umariy.com>.